

Historique

Créé en 2021 par 2 porteurs de projet à leur retour du Québec, forts de leur expérience chez Solon, porteur de Locomotion, un outil d'autopartage entre particuliers utilisé là-bas. L'outil a été adapté pour en faire un outil d'autopartage en groupe.

Phase de vie

Phase de préfiguration : outil créé, premier test réalisé, début de constitution de communauté & gouvernance partagée

Vision / perspective

- Augmenter la communauté d'utilisateurs et de contributeurs
- Trouver une pérennité économique
- Améliorer la ressource technique
- Plus largement (logique de filière) : Visibiliser & documenter les pratiques d'autopartage entre particuliers

Type de commun

Commun de projet

Source : pages wiki AAC ADEME ([Locomotion](#) + [Les clés de l'autopartage](#)) + échanges réguliers

Besoin de mobilité rempli

Outils l'autopartage en groupe : permettre aux utilisateurs de mieux s'organiser (ex. quartier, village, lieu d'habitat collectif, tiers-lieu...) + former les organisateurs de mobilité (associations, collectivités, groupes) + documenter les pratiques de la filière

Impact (métriques : adoption, résultats...)

REX du 1er test (2023) :

- 9 communautés en milieu rural
- 46 utilisateurs
- 22 véhicules partagés
- 354 emprunts (sur 6 mois)

Pourquoi un commun ?

Dans la candidature à l'Appel à communs 2021, le projet Coloc'Auto mentionnait 3 raisons de faire un commun :

- Réutiliser & améliorer (adapter, ancrer territorialement, permettre la répliquabilité internationale) un commun numérique existant, Locomotion
- Ancrage dans des structures de l'ESS engagées dans les communs (Mobicoop, Solon)
- Une "[sensibilité] à la constitution de biens communs la dépassant"

RESSOURCES

Liste des ressources

- Application d'autopartage en groupe (code, interface public, serveur Mobicoop) : agenda, réservation, partage des comptes
- Guide méthodologique
- Produit d'assurance

Degré de qualité technique

Besoin de développer des communautés décentralisées au sein de l'outil. REX utilisateurs en cours

Ouvert ou "fermé" ?

- Code open source
- Interface communautaire (ouvert sur invitation), objectif : ouvrir au grand public

COMMUNAUTÉ

Membres

Rôles (cf. fiche)

Equipe Coloc'Auto	Opérateur, source
Groupes d'usagers Associations locales de mobilité (Dromolib, Timobzh) Communautés de communes (PNR Grands Causses...)	Utilisateurs finaux, contributeurs projet Utilisateurs (pour leurs territoires), sponsors financiers
Mobicoop ADEME	Sponsors financiers, contributeurs projet
Fabmob	Contributeur technique
développeur prestataire	financier initial, contributeur projet
Locomotion	Contributeurs projet

Intérêts des contributeurs

- Citoyens : faire perdurer la ressource, améliorer telle fonctionnalité ou le guide méthodologique (pratique)
- Collectivités, associations locales, ADEME, FabMob : résoudre des problèmes de mobilité sur les territoires (politique)
- Mobicoop : trouver un nouveau relais de croissance (économique)
- Locomotion : essayer l'outil selon la logique open source (philosophique)
- LABERS, B. Cordier : collecter des connaissances de terrain (pratique), contribuer à un commun (philosophique)

Dynamique de contribution technique (outils numériques) : création de la communauté, méthode d'animation

- A ce stade, communauté technique restreinte constituée de :
- la communauté du code source de base, Locomotion (le logiciel Coloc'Auto étant cependant amené à s'en différencier de plus en plus au vu de ses objectifs)
 - 1 développeur prestataire

Dynamique de contribution - projet (gestion du commun) : création de la communauté, méthodes d'animation

D'abord premiers soutiens proches du projet (équipe Locomotion, Mobicoop, ADEME).

Ensuite élargissement via le Copil.

Facteurs propices à l'engagement dans le Copil :

- qualité de préparation du Copil de lancement, basé sur les attentes et les rôles des participant.e.s
- soin mis dans le choix des contributeurs et la demande individuelle qui leur a été faite
- soin mis dans la présentation du projet

GOVERNANCE

Juridique

Pas de structure juridique propre.

Licence du code : [AGPL V.3](#)

Gouvernance partagée de l'infrastructure technique (code)

Le code source est sur GitLab. Les contributeurs peuvent contribuer en remontant leurs problèmes techniques ou en faisant des suggestions d'amélioration (via mail de support ou directement gitlab).

Gouvernance partagée du projet

Instances : Un Copil se réunit tous les 3 mois pour participer aux orientations stratégiques.

Processus de décision : à ce stade, c'est l'opérateur (l'équipe projet Coloc'Auto) qui décide des orientations projet.

Modèle économique

Budget 2022/2023 : 163K€
2024 (prévisionnel) : 170K€

Postes de coût : RH à +90%

- 1 salariée à temps partiel, 1 en recrutement
- Prestations (développement, accompagnement, facilitation)
- Hébergement & frais informatiques ~700€
- Frais de structure 9%

Sources de revenus :

- fonds propres de Mobicoop
- Subvention ADEME
- Partenariat ADEME
- Dons usagers (faibles)
- (à l'avenir) Prestations associations, collectivités

Propositions de valeur : Accompagner à la création d'une dynamique d'autopartage sur les territoires :

- Déploiement de l'outil
- Animation / accompagnement

Historique

Lancé en 2020 par un développeur avec l'association ATEC-ITS. Développé lors du 1er appel à communs de l'ADEME en 2021-2022.

Après plusieurs échanges avec des chargé.es de mission mobilité, le besoin d'outils pour une meilleure connaissance des enjeux territoriaux est identifié.

Besoin de mobilité rempli

Visualiser facilement les enjeux de mobilité d'un territoire, dont les flux (données contextuelles) pour améliorer la prise de décision notamment publique (ex. les plans et schémas de mobilité).

Impact (métriques : adoption, résultats...)

- ~15 territoires ont un accès à l'outil et font des retours
- ~15 contributeurs aident au développement du produit

Pourquoi un commun ?

La connaissance des enjeux de mobilité croise différentes typologies d'acteur, à la fois chez les producteurs de données (locales, régionales, nationales...) et chez les consommateurs divers. Partager la contribution et la valeur permet un impact plus fort.

RESSOURCES

Liste des ressources

- Interface de diagnostic
- Modèle pour estimer les déplacements (backend)
- Données de sortie
- Guide méthodologique
- Bibliothèque de cas d'usages (à venir)

Degré de qualité technique

- Base solide, correspond au besoin, très bien reçu dans l'ensemble
- Améliorations prévues sur l'ouverture et les fonctionnalités
- Travail d'appropriation / d'accompagnement à la prise en main qui reste à faire

Ouvert ou "fermé"

- Code open source
- Interface ouvert au public
- Données de sortie : à la discrétion de chaque territoire

Phase de vie

Phase de croissance : outil créé, premiers tests réalisés, début de communauté, ébauche de gouvernance partenariale inter-communs

Vision / perspective

- Augmenter la communauté d'utilisateurs et de contributeurs
- Développer les ressources pour une montée en compétences des territoires

COMMUNAUTÉ

Membres

5 territoires pilotes : CA de Laval, CC de Charlieu Belmont et Grand Autunois Morvan, métropole Aix-Marseille-Provence, métropole Lyon
Autres territoires utilisateurs

ADEME

Mob'In national/local
TerriSTORY

Bases de données nationales (INSEE, PAN, CEREMA/EMD)

Bureaux d'études

Rôles (cf. fiche)

Utilisateurs finaux, contributeurs d'usage (retours), fournisseurs de données

Sponsor financier, contributeur projet

Sponsors financiers indirects (finance une prestation du porteur du commun), contributeurs d'usage (besoins, architecture) & techniques

Contributeurs techniques (simplifier l'accès aux données)

Contributeur fonctionnel (ergonomie), potentiel contributeur technique

Intérêts des contributeurs

- ADEME (via l'instructrice du projet lors de la période AAC) : donner accès à une solution de mobilité ouverte aux territoires (politique)
- Mob'In : faire perdurer l'outil dont ils dépendent (stratégique)
- Bureau d'études (*intérêt potentiel*) : remplacer une licence par un outil gratuit, interne, pérenne (économique)

Dynamique de contribution technique (outils numériques) : création de la communauté, méthode d'animation

A ce stade, les contributeurs techniques sont principalement les utilisateurs (et clients) directs du service.

Distinction entre 3 types :

- Contributions d'usages (ex. les 15 territoires faisant des retours sur l'outil)
- Contributions fonctionnelles (ex. bureaux d'études)
- Contributions techniques (devs) : 2 contributeurs techniques indirects à ce stade (Mob'In +Terristory)

Dynamique de contribution - projet (gestion du commun) : création de la communauté, méthodes d'animation

Développement en cours de la communauté projet (au-delà des 2 principaux contributeurs projet : ADEME & Mob'In)

Besoin d'un espace d'échange (wiki ?)

Type de commun

Commun de projet

GOVERNANCE

Juridique

Pas de structure juridique propre.

Licence du code : [AGPL V.3](#)

Gouvernance partagée de l'infrastructure technique (code)

Le code source est sur GitLab. La contribution n'est pas organisée pour le moment. Schéma classique de contribution gitlab possible

Gouvernance partagée du projet

A ce stade, c'est l'opérateur (le porteur du projet) qui décide des orientations du projet. Pas besoin de gouvernance, car la communauté autour du projet est encore en cours de création.

Cependant, une réflexion est en cours sur une gouvernance inter-communs entre Diagnostic Mobilité et instance réalisée pour

Mob'In (DiagO), avec un questionnement sur les parties prenantes, leurs rôles, les questions clés autour des règles, droits et devoirs. L'objectif est l'établissement d'une charte ou document contractuel.

Modèle économique

Budget : ~200-250k€

Sources de revenus :

- subventions ADEME (AAC 120k€, PDMS 60k€)
- développements spécifiques
- adhésions (envisagé)

Postes de coût :

- 1 opérateur à temps plein
- coût d'hébergement (~600€ annuel)

Propositions de valeur :

- Former à l'utilisation de l'outil
- Développer des instances propres pour d'autres logiciels de diagnostic/visualisation (financement indirect)

OPEN STREET MAP

Historique

Créé en 2004 par Steve Coast au University College de Londres, un étudiant britannique qui n'avait pas les moyens d'accéder aux données cartographiques payantes.

Très forte adoption mondiale à partir de 2010.

C'est un des « grands communs » numériques donnés en exemple, comme Wikipédia.

Besoin de mobilité rempli

Donner accès à tous, gratuitement, à une base de données géographiques du monde, créée collaborativement. Nombreux usages indirects, ex. permettre de cartographier certains éléments de « niche » (ex. parkings PMR, ...)

Pourquoi un commun ?

La collecte de données cartographiques de manière collaborative est la base du projet. L'aspect "commun" (approche contributive, gouvernance partagée) a été tout de suite intégré.

Impact (métriques : adoption, résultats...)

- 1,5M contributeurs dont 450 quotidiens en France
- 10M utilisateurs actifs dans le monde (x10 par rapport à 2013)

RESSOURCES

Liste des ressources

- Logiciel de cartographie collaborative
- Données ouvertes, produites collaborativement
- Outils & services :
 - Editeurs (ex. iD, JOSM)
 - Outils de cartographie (ex. Leaflet, OpenLayers)
 - API d'export (ex. Overpass, OSMtoGTF5)

Degré de qualité technique

Projet mature en termes de performance, avec amélioration continue, notamment du fait du nombre très élevé d'utilisateurs qui en dépendent et qui contribuent.

Ouvert ou "fermé"

Toutes les ressources sont ouvertes et contributives (code + données + documentation + gouvernance)

Phase de vie

Phase de maturité : 20 ans d'existence, très large communauté mondiale, usage important, forte notoriété.

Vision / perspective

OSM vit une phase particulière de son cycle de vie, vers un développement plus structuré, soutenu par un financement plus important. On pourrait appeler cela une "phase de professionnalisation".

Type de commun

Commun d'infrastructure

COMMUNAUTÉ

Membres

Citoyens producteurs de données	Contributeurs de données, opérateurs, utilisateurs
Développeurs	Contributeurs techniques (amélioration du code), utilisateurs, réutilisateurs
PME	
Grandes entreprises	Utilisateurs, contributeurs de données, sponsors
Collectivités	Sponsors financiers, utilisateurs, contributeurs de données
IGN	Utilisateurs, sponsors (financier ou en nature), contributeurs de données

Rôles (cf. fiche)

Intérêts des contributeurs

- Citoyens, associations, PME, collectivités : Partage des valeurs d'OSM de liberté, transparence, accessibilité (philosophique), plaisir de contribuer (convivialité)
- PME : Vendre des services de niche (économique)
- GE/AFAM : Réduire les coûts de développement, maîtriser les orientations d'une carte mondiale concurrente à Google Maps (économique, stratégique)

Dynamique de contribution technique (outils numériques) : création de la communauté, méthode d'animation

Historique de création : ([source](#))

- Les débuts au UK : l'ouverture à la communauté a commencé immédiatement (1 mois après la création en 2004) avec présentation de l'idée en public et création d'une [liste mail](#). 1000 utilisateurs en 1 an.
- 1ère cartopartie en 2005, 1er weekend en 2006, 1er State of the Map (SotM) dès 2007, 1er SotM international en Irlande en 2008.
- 100 000 utilisateurs en 5 ans (2004-2009), puis x5 en 2 ans (2009-2011). 1M de plus sur 10 ans (2004-2013). Puis encore 10M en 10 ans (2013-2023).
- La gouvernance a suivi rapidement (dès 2006).

Animation :

- Événements : événements [State of the Map](#), international et locaux (très populaires)
- Communication : [forum actif](#)
- Groupements d'intérêt (ex. Fédération de professionnels)

Dynamique de contribution projet (gestion du commun) : (réaction de la communauté, méthodes d'animation)

Confondue avec la communauté technique : les contributeurs à la carte (aspect technique du commun) sont ceux qui sont appelés à participer à l'orientation du projet.

GOVERNANCE

Juridique

Structure juridique :

- [Fondation OSM \(UK\)](#)
- [Association OSM France](#)
- [Association Fédération des professionnels OSM](#)

Pas de lien juridique ou financier entre la Fondation et les chapitres locaux (mais une convention de partenariat).

Licence du code :

L'application principale Rails qui gère le site [osm.org](#) est sous licence GPL v2. Les projets individuels choisissent leur propre licence. Par exemple, JOSM (l'éditeur Offline de la base OSM) est en GPL v2 mais Potlatch est sous WTFPL. ([source](#))

Licence des données : ODbL

Gouvernance partagée de l'infrastructure technique (code)

Le code source est sur GitHub. Contributions possibles via les processus usuels (*issues*, *pull requests*), validées par des mainteneurs.

Gouvernance partagée du projet

Au niveau international (Fondation OSM, créée en 2006)

Instances & processus de décision :

- Membres adhérents (n'importe qui s'acquittant des 15€ de cotisation annuelle), dont des membres "simples", des membres donateurs, des entreprises sponsors/mécènes (selon différents niveaux de tarifs : Gold, Platine...). Rôles : vote sur les décisions (sauf les entités morales).
- Conseil d'administration ("board of directors") de 7 personnes, élu par les membres. Rôles : gère une partie de l'infrastructure technique (logiciel et serveurs), gère le site web mondial, perçoit les dons et mécénats de la fondation, tranche en dernier recours (ex. en cas d'exclusion d'un membre d'une communauté locale, c'est la Fondation qui accepte ou non sur proposition du chapitre local), coordonne les groupes de travail transverses aux chapitres locaux, organise le "State of the Map" mondial.
- "Advisory board" (conseil consultatif) : 1 représentant de chaque chapitre local + 1 représentant de chaque entreprise sponsor Gold ou Platine. Instance non formalisée dans les statuts de la Fondation. Rôle : consultation (pas de pouvoir décisionnel) par le Board.
- Groupes de travail thématiques transverses (communication globale, lien avec les chapitres locaux, licences...) Rôles : préparer les thématiques et soumettre au Board.

Au niveau local (ici OSM-FR)

Instances & processus de décision :

- Les membres de la communauté (contributeurs) participent directement à l'élaboration des règles locales, par un système de vote communautaire. Rôles : choix des spécifications, des tags, des règles de contributions locales...
- Les membres de l'association OSM-FR coordonnent ce qui concerne l'organisation du commun hors-production des données. Rôles : administration de serveurs locaux, organisation des événements communautaires de cartographie, consultation de la communauté (effort de coordination), partenariats stratégiques locaux (ex. IGN)...

Modèle économique

Modèle économique de la Fondation OSM

Budget : ~350 000 £ en 2022, ~600 000 £ en 2023 ([source](#))

Postes de coût (du + élevé au - élevé) : (2023 - [source](#))

- salaires & prestations
- infrastructure (hébergement, software)
- frais divers (assurance, déplacements, abonnements...)

Sources de revenus (du + élevé au - élevé) : (2023 - [source](#))

- Dons en nature d'entreprises, universités & particuliers (bénévolat, pro bono, mises à disposition)
- Adhésions entreprises
- Dons
- Mécénat événement

Modèle économique du chapitre local (ici OSM-FR)

Budget : ~25 000 € (2022)

Postes de coût (du + élevé au - élevé) : (2022)

- Événementiel
- Equipements (ex. caméras pour [Panoramax](#))
- Frais administratifs

Sources de revenus (du + élevé au - élevé) : (2022)

- Dons en nature d'entreprises comme Free, Ovh ou encore pauLLA (mise à disposition de serveurs) & Bénévolat
- Mécénat & inscriptions événementiels
- Dons (5000 € réguliers)
- Adhésions à hauteur de 20€ par personne physique et de 50 à 1000€ par personne morale

Propositions de valeur :

- Projet non-lucratif générant suffisamment d'intérêt pour mériter bénévolat, dons, adhésions
- De nombreuses PME proposent des services payants basés sur OSM et contribuent au commun en retour. D'où la Fédération des professionnels d'OSM

OPEN TRIP PLANNER

Historique

Incubé à partir de 2009 par l'agence de transport TriMet, à Portland, Oregon (USA). Porté par l'association new-yorkaise OpenPlans jusqu'en 2013. Incubé par la [Software Freedom Conservancy](#) depuis 2013. 2013-2016 : développé par les créateurs + consortiums publics & privés européens. 2016 : instances nationales créées en Norvège & Finlande & publication OTP1 (v1). 2020 : publication OTP2 sous la direction d'[Entur](#) (autorité de transports d'Oslo). 2023 : regain d'utilisations publiques, notamment après la fermeture du calculateur d'itinéraires open source Navitia.

Phase de vie

Phase de maturité : large communauté d'utilisateurs & contributeurs, +10 ans d'existence.

Vision / perspective

Emergence très récente d'un questionnement autour de l'organisation du projet (recrutement, modèle économique), jusque-là focalisé sur les réalisations techniques.

Type de commun

Commun d'infrastructure
Commun de filière

Source : [site web du projet](#) + [fiche wiki FabMob](#)

Besoin de mobilité rempli

Permettre à toute application de planification d'itinéraire, d'accéder à de l'information voyageurs (cartes, données de réseaux de transport standardisées), sur de nombreux modes (TC, piéton, voiture, vélo, taxi, TAD, libre-service...).

Impact (métriques : adoption, résultats...) (source)

- Plusieurs millions d'utilisateurs finaux
- Au moins 25 déploiements par des autorités locales
- 2 déploiements nationaux (Finlande, Norvège)
- ~100 contributeurs dont ~20 très actifs (+50 commits) en 2020

Pourquoi un commun ?

OTP s'inscrit dans le monde des logiciels open source. Le principal atout mis en avant pour le choix de l'ouverture est la mutualisation de compétences : "[Le développement actif par des dizaines d'agences se traduit par de nouvelles fonctionnalités chaque année.](#)"

RESSOURCES

Liste des ressources

- Application backend d'APIs permettant de lire, fusionner et exploiter diverses données de calcul d'itinéraires
- Plug-ins
- Outils sur les données (qualité/validation, complétude, traduction...)

Degré de qualité technique

- Risque lié au passage à l'échelle au-delà des régions ou petits pays, notamment nationales (ex. rapport sur utilisation OTP en France) (ex. temps de réponse)
- Développement fragmenté (car surtout réutilisé via "forks")

Ouvert ou "fermé"

Toutes les ressources sont open source.

COMMUNAUTÉ

Membres

Autorités de transport (locales & nationales)	Réutilisateurs, contributeurs techniques & projet
Editeurs privés de logiciel transport, développeurs indépendants	Contributeurs techniques & projet
Universités	Utilisateurs, réutilisateurs
Software Freedom Conservancy	Sponsor (porteur juridique et financier)

Rôles (cf. fiche)

Intérêts des contributeurs

- Autorités de transport publiques : éviter la dépendance à un fournisseur logiciel (stratégique).
- Editeurs privés de logiciels transport : maintenir une ressource qu'ils peuvent utiliser dans leurs services (économique).
- Développeurs : participation à un projet open source (philosophique).

Dynamique de contribution technique (outils numériques) : création de la communauté, méthode d'animation

Le recrutement d'un "Community Development Manager" est actuellement considéré, afin d'étoffer et organiser les contributions.

Des événements communautaires sont en discussion.

Dynamique de contribution projet (gestion du commun) : création de la communauté, méthodes d'animation

Pour les contributeurs les plus actifs, l'animation de la communauté se confond avec la participation à la gouvernance. Pour les autres utilisateurs, l'animation de la communauté passe surtout par la transparence : documentation intégralement accessible et processus open source.

GOVERNANCE

Juridique

Pas de structure juridique (porté par la SFC).

Licence du logiciel : LGPL

Gouvernance partagée de l'infrastructure technique (code)

Instances et processus de décision :

- Réunions des « product owners » 1x/mois. Tout développeur intéressé peut se joindre. Rôle : prioriser les fonctionnalités des prochains mois.
- Points techniques des développeurs 2x/semaine sur les priorités du jour, les prochaines versions des logiciels ou des clarifications techniques. Rôle : assurer l'implémentation de la feuille de route.
- Contributions ouvertes : tout contributeur peut proposer des modifications aux mainteneurs, via GitHub ou le tchat gitter.
- Outil de discussion : tchat gitter.

Gouvernance partagée du projet

Instances et processus de décision : La gouvernance est explicitement gardée simple pour se concentrer sur la réalisation (doocracy). La majorité de l'agenda est consacrée aux développements produit, mais quelques questions organisationnelles sont aussi abordées.

Le "Project Leadership Committee", composé de 11 personnes morales contributrices du commun, se réunit 1x/trimestre.

Rôles : supervise la vision du commun, définit la stratégie globale (roadmap générale technique + orientations projet ex. recrutements, financements...), tranche en cas de conflits. Décisions prises par votes à la majorité simple.

Modèle économique

Budget :

Pas de fonds propres pour l'instant (donations minimales). Uniquement don en nature (mise à disposition de développeurs pro bono).

Sources de revenus :

Donations minimales.
Test actuel (2024) d'un modèle sur adhésions.

Postes de coût :

1 animateur de communauté salarié en cours de recrutement

Propositions de valeur :

- Commun suffisamment utile à ses usagers pour fonctionner sur la base des contributions en nature.
- Modèle économique indirect : De + en + d'entreprises proposent des services payants basés sur OTP, et contribuent au commun en retour.

REGISTRE DE PREUVE DE COVOITURAGE

Historique

Proposé en 2017 pendant les Assises de la mobilité (préparant la Loi d'Orientation des Mobilités) par le GT Covoiturage, cette infrastructure est confiée fin 2018 à beta.gouv.fr (DINUM) sous forme de startup d'État. Le Ministère des Transports le prend en charge en 2021. En 2023, l'État rend obligatoire l'utilisation du RPC pour tout opérateur de covoiturage qui souhaite percevoir l'abondement national aux financements locaux prévu par le Plan Covoiturage du quotidien. 2021 : lancement de l'[Observatoire National du Covoiturage quotidien](#).

Besoin de mobilité rempli

Développer la pratique du covoiturage en facilitant les incitations au covoiturage (financement, communication, planification...) à travers un outil de certification des trajets réellement effectués.

Pourquoi un commun ?

Le projet n'a pas été initialement créé comme un commun, car il n'y avait pas de vision de pérenniser le service via la contribution des membres de la communauté. Les collectivités n'étaient pas impliquées. Mais aujourd'hui, l'usage et l'intérêt est reconnu par tous les utilisateurs, justifiant leur contribution et le passage en mode "commun". Avec le développement de l'outil et l'offre de nouveaux services (Observatoire), les intérêts s'accroissent et se diversifient, même pour ceux qui ne sont pas membres directement de l'outil.

Impacts (voir page Statistiques & impact)

- 107 collectivités partenaires
- 23 opérateurs de covoiturage labellisés
- 800 000 trajets validés par mois en moyenne en 2023 (+1M en janvier 2024)
- 37 campagnes d'incitation financières paramétrées et suivies sur le RPC depuis 2019
- 7,5M de trajets incités (financés) via une campagne paramétrée sur le RPC ; entre 500 000 et 1M de primo-conducteurs et primo-passagers

RESSOURCES

Liste des ressources

- Infrastructure de certification : APIs, algorithmes de vérification (ex. GPS, anti-fraude, base CEE...)
- Outils pour les collectivités (simulateur, gestion administrative, aide à l'appel de fonds, suivi de campagne)
- Observatoire du covoiturage (données + site web)

Degré de qualité technique

Outil solide, améliorations continues via les clubs de travail (notamment sur la détection de fraude)

Ouvert ou "fermé"

Code ouvert et documenté. Données principalement ouvertes.

Phase de vie

Phase de croissance : maturité technique, utilisation et visibilité qui continue à être développées, nombreux services créés autour de l'outil principal. Financement et gouvernance restent à pérenniser à moyen terme.

Vision / perspective

- Réflexions sur des scénarios d'évolution du produit (selon l'évolution de la réglementation) : nouveaux besoins de certification, temps réel, accompagnement, évolution de l'Observatoire, FMD...
- Réflexions à plus long terme sur la gouvernance et le financement de l'outil (rester au sein de l'État? financement par les collectivités?...)

COMMUNAUTÉ

Membres

Equipe projet RPC	Opérateur
Collectivités	Utilisateurs, contributeurs (gouvernance), parfois sponsors (ex. IDFM)
Opérateurs de covoiturage	Utilisateurs, contributeurs projet (gouvernance), contributeurs techniques (données & code)
Institutionnels (DGITM, ADEME, DINUM, IDFM)	Sponsor
Employeurs	Utilisateurs
Usagers	Bénéficiaires finaux

Rôles (cf. fiche)

Intérêts des contributeurs

- Opérateurs : développer leur chiffre d'affaires via la sécurisation des financements publics & attirer de nouveaux covoituteurs (économique).
- Collectivités : mieux développer la pratique du covoiturage sur leur territoire (politique).
- Financeurs : sécuriser les financements publics (stratégique).

Dynamique de contribution technique (outils numériques) : création de la communauté, méthode d'animation

Les principaux contributeurs techniques sont les opérateurs de covoiturage, à travers les orientations techniques (ex. caractérisation de données), et de potentiels retours sur le code (transparence).

L'animation se confond avec les instances de gouvernance.

Dynamique de contribution projet (gestion du commun) : création de la communauté, méthodes d'animation

Historique de création de la communauté :

Les 2 communautés principales du projet (opérateurs & collectivités) sont toutes deux contributrices au projet RPC, à différents degrés. Communauté créée naturellement du fait de l'utilité pour les opérateurs de covoiturage (ce sont eux qui ont exprimé le besoin de l'outil). Ce sont aussi les opérateurs qui ont amené les collectivités à participer : "ce sont nos meilleurs biz dev". Les collectivités se sont ensuite intéressées d'elles-mêmes au RPC via les services proposés : accompagnement et suivi des politiques d'incitation, services de gestion, Observatoire.

Animation :

Instances officielles + échanges directs réguliers. Communication abondante : lettre d'information, webinaires, présentations.

Besoins :

- mieux identifier la communauté (potentielle, ex. entreprises & usagers).
- étoffer l'animation de communauté (ex. ateliers dédiés...).

Type de commun

Entre le commun d'infrastructure (soubassement numérique essentiel) et le commun de filière (covoiturage)

GOUVERNANCE

Juridique

Structure juridique :
startup d'État (pas de structure en soi)

Licence du code :
Apache 2.0

Données :

- Pour l'outil :
Données collectivités : open data.
Données opérateurs : soumises à CGU + validation technique.
- Pour l'Observatoire :
Données publiées (agrégées) en open data sur le PAN, sauf certaines données opérateurs disponibles sur demande pour les collectivités (avec règles de contrôle).

Gouvernance partagée de l'infrastructure technique (code)

Code : Le code source est disponible, documenté et organisé sur GitHub.

Les retours sur l'Observatoire sont ouverts, en suivant les modalités en fin de [FAQ](#).
"Puis-je proposer et suivre les évolutions de l'observatoire?"

Gouvernance partagée du projet

- Comité de financement annuel constitué des financeurs
Rôles : dernier mot sur les orientations stratégiques du projet (préparées par l'équipe projet).
Processus de décision : La DGITM a le dernier mot (explicité dans les CGU), du fait de la dimension régaliennne du RPC. En dehors, la "règle des deux pieds" s'applique : un membre insatisfait peut à tout moment quitter le comité.
- Club des opérateurs de covoiturage mensuel
Rôle technique : fonctionnement de l'outil, type de données transmises (ex. standard de donnée des trajets, caractériser un "primo-conducteur"...), améliorer la preuve...
Processus de décision : pouvoir de vote sur des décisions techniques telles que l'ajout ou non d'un type de donnée.
- Club des collectivités mensuel, à la suite du Club des opérateurs
Rôles : impact et gestion des incitatifs, questions juridiques, innovations, fraude...
Processus de décision : pouvoir pour créer une doctrine commune, un standard à respecter dans le secteur du covoiturage.
- Tous les membres du RPC doivent adhérer aux CGU, le pivot de confiance où la gouvernance est inscrite. En l'absence de consensus, le CGU stipule une grille de décision fondée sur des questions clés.
- Le RPC joue le rôle de tiers de confiance et de médiateur, qualifiée de "jeu d'équilibriste", afin de parvenir à une voix commune d'abord dans chaque club, puis d'aboutir à une position équilibrée entre les deux clubs. Jusqu'ici un accord a toujours été obtenu.

Modèle économique

Budget : 700 000 € sur 2023

Postes de coût :

- Essentiellement RH : 10 salariés (dont 4 développeurs), dont 1 à temps plein
- Frais divers

Sources de revenus :

Institutionnel (DGITM principalement, ADEME, DINUM, IDFM, collectivités). La DGITM a pérennisé le financement sur 3 ans, ce qui est rare

Propositions de valeur :

A ce stade, service public porté au sein de l'État

Mon Compte Mobilité (moB)

Historique

Sur une idée impulsée au sein d'une communauté de la Fabrique des Mobilités en 2019, une première version de l'outil moB a été créée par un consortium financé par CEE, de 2020 à 2023, dont l'opérateur technique était CapGemini. Depuis avril 2023, l'outil est porté sous forme de commun par la Fabrique des Mobilités, sur soutien de l'ADEME et de la DGITM, avec Flowbird pour opérateur technique.

Phase de vie

Phase de croissance :

maturité technique suffisante pour permettre 1 usage de grande ampleur (covoiturage) et 2 usages territoriaux. Le financement et la gouvernance restent à pérenniser.

Vision / perspective

- Pérennisation du modèle en tant que commun (la FabMob n'a pas vocation à continuer à le porter)
- Pérennisation économique par l'usage : augmentation des utilisateurs donc des contributeurs et financeurs potentiels au fil des expérimentations réussies

Type de commun

Commun d'infrastructure

Source : [fiche wiki FabMob](#) + entretiens réguliers

Besoin de mobilité rempli

Le paysage français des aides à la mobilité (notamment durable) est complexe. moB propose une infrastructure technique (back-end) permettant automatiquement (1) de certifier le droit à une aide (certification d'identité) et (2) de distribuer une aide (paiement des droits). Tout type d'aide est concerné : nationale, locale, employeur, marchands...

Impact (métriques : adoption, résultats)

- Usage prime covoiturage :
 - 5 opérateurs de covoiturage membres (Moovance, La Roue verte, Mobicoop, Stadiumgo, Ynstant)
 - 55 000 dossiers d'aide aux covoitureurs traités par moB
- Usages collectivités :
 - 1 implémentation MaaS (Nantes) : tiers de confiance identité
 - 1 implémentation collectivité (La Rochelle) : création d'un compte mobilité La Rochelle + tiers-payant de financements mobilité

Pourquoi un commun ?

Selon les porteurs FabMob : "Le succès d'une infrastructure vient d'une dimension de coopération qui est essentielle. Ici, la gestion d'identité est multi-acteurs : employeurs, collectivités, opérateurs de mobilité, national... L'usage de moB est donc une coopération en elle-même : utiliser moB, c'est coopérer, faire des partenariats. L'élément confiance est essentiel. C'est cela qui en fait un commun."

RESSOURCES

Liste des ressources

- Logiciel de système d'identité
- Interface de gestion des aides (ex. prime covoiturage consiste en 2 aides)
- Bases de données d'aides
- Outils de validation, de simulation (ex. simulateur de MaaS)
- API
- Site web public

Degré de qualité technique

Outil robuste prévu pour supporter de fortes charges.

Points d'amélioration :

- Manque de modularité
- UX gestionnaire et utilisateur à améliorer

Ouvert ou "fermé"

Code ouvert et documenté sur Github (documentation à améliorer).

Tous les services sont basés sur des technologies open source, notamment pour réduire les coûts financiers.

COMMUNAUTÉ

Membres

Rôles (cf. fiche)

FabMob	Opérateur du commun, source, garant du commun
Flowbird	Opérateur technique
Opérateurs de covoiturage + Registre de Preuve du Covoiturage	Utilisateurs, contributeurs projet (gouvernance) ?, contributeurs techniques ?
Collectivités ou AOM (Mulhouse, La Rochelle, Nantes, IDFM)	Utilisateurs, contributeurs projet (gouvernance) ?, contributeurs techniques ?
Editeurs de MaaS, opérateurs FMD	Utilisateurs
Employeurs (CapGemini, CAF de Mulhouse)	Utilisateurs
Institutionnels (ADEME, DGITM)	Sponsors (financier ou politique)

Intérêts des contributeurs

Flowbird :

- A court terme : prestation rémunérée
- A moyen terme : gain de marchés MaaS par effet « pionnier » = maîtrise d'un outil différenciant (le bénéfice est non exclusif car open source, mais réel) (économique)

Autres éditeurs de MaaS :

- A moyen terme : gain de marché en réduisant les coûts par la mutualisation (économique), orienter le développement du commun (stratégique) ?

RPC : éviter de répliquer un outil existant (pragmatique)

Opérateurs de covoiturage : accéder à un outil de certification d'identité gratuit (économique)

La Rochelle : éviter la dépendance à un outil privé (stratégique, philosophique, image)

Financeurs, FabMob : faciliter la mobilité durable par l'accès aux aides (politique)

Dynamique de contribution technique (outils numériques) : création de la communauté, méthode d'animation

Pas encore de contributeurs techniques au-delà de l'opérateur technique.

Dynamique de contribution projet (gestion du commun) : création de la communauté, méthodes d'animation

Communauté projet en cours de structuration.

Difficultés à impulser de l'engagement : les participants sont présents mais attendent un partage descendant.

La stratégie d'implication passe par l'utilité : lorsque l'outil deviendra important pour ses usagers, la motivation se créera pour participer à ses orientations.

GOUVERNANCE

Juridique

Pas de structure juridique.

Licence du code :

CeCILL-B

Gouvernance partagée de l'infrastructure technique (code)

Le code source est disponible et documenté sur GitHub. Tout développeur peut remonter un bug ou proposer une amélioration via un ticket.

Gouvernance partagée du projet

En pratique, les gouvernances code et projet sont mêlées, comme dans tout commun émergent.

C'est l'opérateur du commun (FabMob) qui :

- prend les décisions opérationnelles
- tente de structurer une communauté pour prendre les décisions d'orientation (feuille de route technique & grille tarifaire)

Ces décisions d'orientation n'ont pas de valeur légale.

Instances de gouvernance :

- 1 copil mensuel technique.
- 1 comité de gouvernance par trimestre.
- 2 GT de gouvernance (feuille de route technique & grille tarifaire) ont été menés.

Modèle économique

Budget : 300 000 € annuel de fonctionnement

Postes de coût :

30% hébergement, 30% développement, 40% animation & développement commun

Sources de revenus :

- Financement public (ADEME), mais non pérenne
- Financement direct par prestation territoire (La Rochelle)
- Financement indirect par commission sur MAS local (Nantes)
- Une grille tarifaire d'adhésions, progressive, a été validée. Chaque utilisateur paie une part progressive à sa taille et utilisation (entre 400€ et 2000€ / mois).

Objectif cible : 2/3 couvert par les utilisateurs / bénéficiaires, 1/3 par du financement public complémentaire (ex. Caisse des dépôts).

Nouveaux développements :

- Soit un projet spécifique porte des besoins et les finance directement.
- Soit développements mutualisés avec financements ad hoc (ex. AAP nationaux ou européens)

AFFLUENCE TC

Historique

Né pendant le déconfinement post-Covid (2020), à l'initiative de l'équipe technique du Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) de Grenoble, notamment en réponse aux questions sanitaires (distanciation).
v0.1 lancée en 2020.

Phase de vie

Phase de préfiguration : outil créé, premiers tests réalisés, une communauté restreinte mais claire et engagée

Vision / perspective

- Elargir le périmètre technique et territorial
- Mettre les données de sortie en open data
- A terme, créer un standard des données d'affluence
- Communiquer pour attirer des utilisateurs et contributeurs (collectivités)

Type de commun

Commun de projet

Source : échanges avec SMMAG + Webinaire "L'essor des Communs Numériques de la Mobilité dans les collectivités : l'exemple de Grenoble", FabMob-CNFPT, 14 novembre 2023

Besoin de mobilité rempli

Mieux connaître et anticiper la fréquentation théorique des transports en commun de la région (saturation, fréquentation, affluence), afin d'informer les voyageurs (à destination des usagers) & de dimensionner le réseau (à destination des collectivités).

Impact (métriques : adoption, résultats...)

Encore expérimental, pas de communication donc peu de résultats clairs à ce stade

Pourquoi un commun ?

L'interface en open source permettra à des collectivités de visualiser des données d'affluence.

La vision à moyen terme est d'aboutir à un standard ouvert de données d'affluence. Sur la cogestion : les parties prenantes mettent en avant la gestion collective/partenaire de la ressource : "L'orientation du produit se fait ensemble. Chacun arrive au même niveau avec sa compétence et ses besoins. On est dans une logique de construction"

RESSOURCES

Liste des ressources

- [Interface de restitution de l'affluence](#)
- API
- Logiciel prédictif
- Données de sortie

Degré de qualité technique

- Code de l'interface de restitution ouvert
- Algorithme prédictif SaaS propriétaire (Cit-io)
- Données de sortie non ouvertes car non stockées pour le moment, mais prévu de les stocker pour les ouvrir en open data pour favoriser des réutilisations (contacts avec PAN)

Ouvert ou "fermé"

Bonne maturité technique. Elargissement du périmètre technique (évolutions de l'algorithme) & territorial prévues fin 2024 (prestation)

COMMUNAUTÉ

Membres

- **SMMAG**, autorité organisatrice de la mobilité de l'aire grenobloise
- **M-TAG**, exploitant des transports en commun (bus et tramway) de l'agglomération grenobloise
- **Cit-io**, filiale RATP éditrice d'un logiciel SaaS sous licence de montée en qualité des données & production d'indicateurs plus avancés, sur base IA notamment
- **Usager** de transport en commun à Grenoble

Rôles (cf. fiche)

- Source, opérateur, sponsor financier, utilisateur, contributeur technique (interface de visualisation)
- Contributeur technique (fournisseur de données), utilisateur
- Contributeur technique (logiciel IA)
- Utilisateur, contributeur technique (information d'affluence)

Intérêts des contributeurs

- **SMMAG & collectivités** : mutualisation de moyens humains et techniques + gains financiers (économique) + accès à un produit de planification (stratégique)
- **Cit-io** : intérêt immédiat d'une prestation (économique) + apprentissage sur les enjeux des 2 membres (stratégique) + être pionnier sur futur standard de données d'affluence
- **M-TAG** : intérêt produit (comprendre, agréger, mettre en perspective des données disparates)
- **Usager** : améliorer son niveau d'information sur l'affluence sur ses lignes de TC (pragmatique)

Dynamique de contribution technique (outils numériques) : création de la communauté, méthode d'animation

A ce stade, communauté technique restreinte aux cofondateurs

Dynamique de contribution projet (gestion du commun) : création de la communauté, méthodes d'animation

Pas d'animation particulière pour une communauté restreinte de fondateurs.

L'objectif est d'augmenter le nombre de collectivités utilisatrices/contributrices afin de pérenniser le commun. Pour ce faire des moyens seront nécessaires pour faire connaître l'outil.

GOVERNANCE

Juridique

Pas de structure juridique indépendante.

Licence du code de l'application web : GNU GPL.

Gouvernance partagée de l'infrastructure technique (code)

Code : Le code source est disponible sur GitLab, mais les contributions ne sont pas encore organisées : documentation limitée, pas de contributeurs.

Données : Tout usager peut indiquer des informations d'affluence sur l'interface publique (collecte collaborative). Pas de contributeurs à ce stade

Gouvernance partagée du projet

Le projet est organisé sous forme d'une prestation contractuelle classique (renouvelée) entre le SMMAG et Cit-io.

En pratique : points réguliers entre SMMAG et Cit-io (coproducteurs du projet) avec M-TAG en contribution sur les sujets d'exploitation transport.

Modèle économique

Budget : 44 000 € (prestation) + ~30 jours-hommes/an (SMMAG) + ~5j/an (M-TAG)

Postes de coût : prestation technique + RH. Hébergement en propre chez SMMAG, donc lissé dans le fonctionnement global de l'institution

Sources de revenus :

- Prestation publique entre membres du commun (SMMAG vers Cit-io)
- Fonds propres (SMMAG, M-TAG)

Propositions de valeur : Prestation de service public classique